

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DEL COLECTIVO DE AÑO ACADÉMICO UNIVERSITARIO

Bartolo Máximo Triana Hernández, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Cuba, bartolotriana@gmail.com

Jorge García Batán, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Cuba, jorge.garcia@reduc.edu.cu

Rodolfo Alarcón Ortiz, Universidad de la Habana, Cuba, rodolfo.alarcon@cepes.uh.cu

AUTOR PARA LA CORRESPONDENCIA: Bartolo Máximo Triana Hernández, Circunvalación Norte, Km. 51/2, Camagüey, bartolotriana@gmail.com, Tel. 32212575

Conferencia: **XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021**

RESUMEN

Introducción: El colectivo de año académico universitario (CAAU) es la instancia de dirección universitaria donde se concretan los objetivos institucionales y convergen los procesos sustantivos universitarios para conducir el proceso docente-educativo; sus funciones se orientan a la formación integral del futuro profesional; sin embargo, existen dificultades en la concreción y articulación coherente de sus acciones educativas. **Métodos:** Se utilizaron métodos empíricos, teóricos y estadísticos-matemáticos, se asumió la modelación sistémico estructural – funcional y la experimentación para validar la hipótesis planteada. **Resultado:** Se develó la lógica teórica-funcional de la gestión organizacional del CAAU con el objetivo de favorecer las influencias educativas en la formación de los estudiantes, la cual se expresó a través de las relaciones e interacciones entre el proceso prescriptivo del contexto organizacional, el proyectivo de su estructura organizacional y el valorativo de la toma de decisiones colegiadas, lo cual permite alcanzar la sostenibilidad formativa en dicha gestión. **Conclusiones:** Con la implementación de la estrategia propuesta se mejoraron los mecanismos de coordinación para la materialización de las acciones educativas que se generaban en los diferentes escenarios formativos del CAAU, con la dinámica y la actuación armónica que propició el protagonismo estudiantil y las transformaciones progresivas de los estudiantes, lo que promovió el crecimiento, tanto individual como colectivo de estudiantes y profesores.

Palabras claves: gestión organizacional, colectivo de año, influencias educativas, sostenibilidad formativa